

DOI: 10.5281/ZENODO.11637166

ІГРОВА ВЗАЄМОДІЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА ЯК ІНДИКАТОР ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Play Interaction of an Older Preschool Student as an Indicator of the Child's Readiness For School Education

Ludmila Tokaryeva

Junior Research

Institute of Psychology of the Name of GS Kostyuk NAPS Ukraine

E-mail: Milatok2019@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8162-6544>

Abstract

The article reveals the interaction of an older preschooler with his peers in game activities. They emphasized the special role of story-role play in the development of children's interpersonal relationships. The purpose of the study was to identify the level of formation of game activity and the level of interaction of the child with peers in the game. According to the results of the diagnostic task, indicators of high, medium and low level of development were distinguished. The attention of adults was drawn to the creation of corrective and developmental measures to increase the levels of development of game activity and the child's interaction with peers in the game and the activation of interaction with peers, which are aimed at diversifying the game actions and expressions of the child, enriching the plot of the game, etc.

Key words: *Game interaction, amateur game, preschooler, child's readiness for learning, role-playing behavior.*

Вступ

Сьогодні, нажаль, до школи йдуть діти, які не зовсім готові до розуміння організації шкільного життя, погано орієнтуються у відносинах

між людьми, не уявляють їхніх соціальних ролей тощо. Говорячи про готовність дитини старшого дошкільного віку до шкільного навчання, треба звернути особливу увагу на такий важливий показник, як рівень взаємодії дитини з однолітками в ігровій діяльності. Повноцінний особистісний розвиток дошкільника залежить від оволодіння ним ігровою діяльністю на високому рівні і це єдиний шлях, який забезпечить повноцінне оволодіння в подальшому новою діяльністю. Саме зрілість ігрової діяльності може визначити з якими результатами перейде вона до більш складної діяльності – навчання.

Останнім часом педагоги і батьки все частіше з тривогою відзначають, що доволі багато дітей відчують серйозні труднощі в спілкуванні з однолітками, це, як правило, виражається у невмінні знаходити підхід до партнера по спілкуванню, підтримувати і розвивати встановлений контакт, погоджувати свої дії в процесі будь-якої діяльності, адекватно реагувати і висловлювати свою симпатію до конкретної дитини, відзначаються складності в умінні співпереживати і радіти успіху іншої людини - все це призводить до різних конфліктів і непорозумінь між однолітками.

На наш погляд, сюжетно-рольова гра виступає могутнім і важливим засобом розвитку міжособистісних відносин дітей. Моделюючи взаємини дорослих у грі, діти водночас засвоюють навички спілкування, взаємодії, співпраці, навчаються виступати один щодо одного у різних позиціях.

У дошкільному віці для дітей вкрай важливо навчитися взаємодіяти з однолітками за допомогою якої вони набувають основних навичок колективного життя. Саме рольова взаємодія дітей у грі сприяє засвоєнню ними норм і правил, що підвищує можливість саморегуляції поведінки. Рольові відносини вимагають побудови взаємин дітей на основі взаємозв'язку між ролями, визначеними у грі. Тому засвоєння рольової

поведінки дитиною виступає могутнім засобом розвитку довірливості, як провідної особистісної якості. Рольова домовленість веде до сформованості організаторських умінь, знань і можливостей один одного. Крім рольових взаємин, обумовлених змістом, ролями, правилами, між дітьми виникають реальні стосунки, дякуючи яким дитина домовляється про гру, відбувається розподіл ролей та контролюється виконання правил тощо. У грі дошкільники швидше налагоджують контакти між собою, підпорядковують свої дії, поступаються одне одному.

Методи та методики дослідження

Метою нашого дослідження стало виявлення аспекту рівня сформованості ігрової діяльності та рівня взаємодії дитини з однолітками в грі. Нам важливо було побачити їх «слабкі» місця у прояві взаємин між собою у ігровій діяльності, на які необхідно звернути особливу увагу, й «сильні» сторони, на які можна спиратися в подальшій роботі.

Для цього запропонували діагностичне завдання «Придумай гру з іграшкою», з комплексу діагностичних завдань «Чарівні перетворення», розроблених лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Дитині пропонувалось придумати гру, обравши одну з цікавих іграшок (конструктор, лялька, м'яч, машинка). Отож, які показники сформованості ігрової діяльності і аспекту рольової взаємодії дитини з однолітками у грі ми отримали?

Результати

Отож, матеріали дослідження можна представити так:

1 група – від – 5 р. 0 міс. – 5 р. 5 міс.; 2 група – від – 5 р. 6 міс. – 6 р. 0 міс.;

3 група – від – 6 р. 1 міс. – 6 р. 5 міс.; 4 група – від – 6 р. 6 міс. – 7 р. 0 міс.

Високі показники отримали діти першої, другої, третьої і четвертої групи, які в розповіді про гру виявили вміння залучати до гри інших учасників, передбачали можливість грати разом, взаємодіяти разом у грі. Деякі діти майже дослівно визначили рольові бесіди, про те як буде відбуватись хід їх гри, що будуть робити, як взаємодіяти, що вказує на сформованість рольових дій. Самостійно визначились з розподілом ігрових ролей і рольових дій для своєї гри. Дуже невелика кількість дітей, які у грі називали своїх виконавців запрошених до гри поіменно. Тут відчувається взаємодія дійсно друзів, що дає підставу говорити, про почуття взаємодії, підтримки, допомоги. Отож, відсотки такі: 1 група - Високі показники в 2 бали отримали – 66.93%; 2 група – 63.54%; 3 група – 67.31%; 4 група – 64.71%.

Середні показники отримали діти першої, другої, третьої і четвертої групи, які в розповіді про гру з іграшкою передбачили тільки особисту роль, і тільки при допомозі дорослого дитина вирішила запросити друга у свою гру. При розподілі ролей не завжди дитина могла призначити роль іншому, тільки при незначному нагадуванні з боку дорослого. Відчувається, що ці діти недостатньо спілкуються і грають з дітьми і вони потребують допомоги, супроводу дорослого. Дії будуються відособлено, проговорюючи просто скільки дітей може приймати участь у його грі. Взаємодія дитини в грі проглядається слабо. Використали мінімум ролей.

1 група – середні показники в 1 бал отримали – 33.07%; 2 група – 35.42%; 3 група – 32.69%; 4 група – 35.29%.

Низькі показники в 0 балів отримала 1 дитина другої групи 1.04% оцінила іграшку як нецікаву для гри. Рольові способи взаємодії ще зовсім не сформовані. Друзів не запрошує. Передбачила тільки особисту роль,

зовсім не визначила ролі ні для себе ні для інших. Взагалі не хоче грати і придумувати гру.

Діагностичне завдання дало можливість виявити дітей у яких виявлено **показники високого рівня**, що говорить про те, що ігрова діяльність сформована повною мірою. Організуючи подальшу життєдіяльність для таких дошкільнят у дошкільному закладі, слід сміливіше запроваджувати експериментування, надавати дитині можливість самостійно приймати рішення, виробляти елементарні гіпотези, доводити, обґрунтовувати, обстоювати власну точку зору.

А для дітей з середнім рівнем показників бажано створювати корекційно-розвиваючі заходи, для підвищення рівнів розвитку ігрової діяльності та взаємодії дитини з однолітками у грі. Таких дітей варто систематично включати до такої діяльності, в якій ініціатива належить дорослому, тому що такі діти можуть бути неконтактними та замкнутими, що потребують особливої допомоги і підтримки, спеціального спонукання з боку педагога.

При наявності **низьких показників** відставання рівня розвитку гри дошкільника, дорослим можемо запропонувати використовувати прийоми активізації гри, активізації взаємодії з однолітками, які спрямовані на урізноманітнення ігрових дій дитини, збагачення сюжету тощо. Розвитку ігрової діяльності цих дітей може посприяти програвання різних нескладних сюжетів, ігор-вправ, спочатку придуманих дорослими. Згодом, потренувавшись наодинці, можна продовжити у парі з дорослим розігравати їх у вигляді рольової гри, наприклад, «коли тебе дражнять», «коли з тобою не діляться іграшками». Використання таких ігрових сюжетів, тобто тактика поведінки допоможе виходу із скрутного становища і допоможе налагодити взаємини між однолітками.

Висновки

Важливо зазначити, що в процесі взаємодії з ровесниками в ігровій діяльності дитина набуває такі якості, як взаємна готовність до співіснування, вміння ладнати з іншими дітьми, раціонально вирішувати можливі суперечки. Саме гра може забезпечити потрібний старт у оволодінні навчальною діяльністю, навчить самостійно планувати, підлаштовуватися до різноманітних вимог гри, і до різноманітних вимог і бажань у взаєминах з однолітками тощо. Без «ігрового» періоду дитини не може бути успішного навчання в школі. Але гра не виникає сама по собі. Дитину важливо і необхідно навчити гратися та взаємодіяти між дорослими і однолітками. Таким чином, важливим напрямом діяльності батьків і вихователів ЗДО повинен стати розвиток ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Література

- Піроженко, Т.О., Карабаєва, І.І., Соловійова, Л.І., Токарева, Л.Д., Федорчук, О.І., & Хартман, О.Ю. (2023). *Дошкільник: крок у шкільне життя*. Т.О. Піроженко (Ред.). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 149 с. <https://lib.iitta.gov.ua/735988>